

KARIES HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA VA KARIESNING KELIB CHIQUISHIGA OID NAZARIYALAR

Isroilov Baxtiyor G'ayratjon o'g'li

European Medical University in Tashkent. Stomatologiya fakulteti talabasi

+998916768035

isroilovbaxtiyor000@gmail.com

Ilmiy rahbar: Ulug'bek Boymurzayev

European Meddical Clinic Implantolog, Stomatolog Jarroh

Annotatsiya: Tishlar ovqatni uzib olish, chaynab maydalash, so'zlarni to'g'ri talaffuz etishda faol ishtirok etadi. Tishlar yuqori va pastki jag'lardagi maxsus katakchalarda joylashgan bo'lib og'iz bo'shlig'ining dahlizi bilan xususiy og'iz o'rtasida chegara bo'lib joylashgan. Tish 2 marta tabiiy almashinadi. Sut tishlari 6-7 oylikidan boshlab birin-ketin chiqa boshlaydi, ular 20ta bo'lib, 6-7 yoshga qadar turadi. Doimiy tishlar 28-32ta bo'lib, yaxshi parvarish qilish orqali uning estetik va mexanik holatini a'lo darajada saqlab qolish mumkin. Ushbu maqolada Yer sayyorasida Global patologik jarayon hisoblangan karies haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: emal, dentin, pulpa, demineralizatsiyasi, karies, odontoplast, fissura, intensivli, og'iz bo'shlig'i, tish, mikroflora.

Аннотация: Зубы принимают активное участие в разрезании пищи, пережевывании, правильном произнесении слов. Зубы расположены в специальных ячейках на верхней и нижней челюстях и являются границей между ротовой полостью и частным ртом. Зубы заменены естественно 2 раза. Молочные зубы начинают появляться один за другим в возрасте 6-7 месяцев, в 20 лет и сохраняются до 6-7 лет. Постоянных зубов 28-32 и при хорошем уходе можно поддерживать их эстетическое и механическое состояние на

отличном уровне. В данной статье рассматривается кариес, глобальный патологический процесс на планете.

Ключевые слова: эмаль, дентин, пульпа, деминерализация, кариес, одонтобласт, фиссура, интенсив, полость рта, зуб, микрофлора.

Annotation: Teeth are actively involved in cutting food, chewing, and pronouncing words correctly. The teeth are located in special cells in the upper and lower jaws and are the boundary between the oral cavity and the private mouth. Teeth are exchanged naturally 2 times. The deciduous teeth start to appear one after the other at the age of 6-7 months, they are 20 and last until the age of 6-7. Permanent teeth are 28-32 and with good care it is possible to maintain its aesthetic and mechanical condition at an excellent level. This article discusses caries, a global pathological process on the planet.

Keywords: enamel, dentin, pulp, demineralization, caries, odontoblast, fissure, intensive, oral cavity, tooth, microflora.

Tish. Tishlarning rivojlanishini 3 davrga bo'linadi: a) tish kurtagini hosil bo'lishi; b) tishning rivojlanish davri; d) tish to'qimalarini hosil bo'lishi. Avvalo sut tishlar, keyinchalik doimiy tishlar kurtagi bo'ladi va rivojlanadi. Shunday qilib, tish kurtagi asosan uch qismdan iboratdir: a) emal organ, b) tish so'rg'ichi, d) tish kurtagi qopchasi. Emal organdan tishlarni eng qattiq to'qimasi-emal rivojlanib, hosil bo'ladi va tish pulpasining odontoblast hujayralari tishni dentin to'qimasini hosil qiladi. Tish kurtagi qopchasidan esa tishning ildizida sment, periodont, paradont, jag' suyagining alveolar o'sig'i hosil bo'ladi. Mineral tuzlarni yig'ilishi emal bilan dentin birlashgan joydan boshlanadi.

Emal-inson organizmidagi eng qattiq to'qimadir. Emal 95% anorganik mineral tuzlardan tashkil topganva asosan gidrooksiapatit kristallari bo'ladi: o'rtacha Ca-37%, P-17% bo'ladi. Undan tashqari 1.2% organik modda va 3.8% suv emalda bo'ladi. Organik modda juda oz bo'lgani uchun modda almashinuvi emalda juda sekin boradi. Emaldagi organik moddalarning asosiy qismi oqsillar bo'lib, lipidlar, aminokislotalar, polisaxaridlar ham bordir.

Dentin. Dentinda 70-72% anorganik modda bo'ladi, asosiy qismida fosfat va kalsiy karbonat tuzlari, oz miqdorda CaF, Mg, Na va boshqa mikroelementlar bor. 28-30% esa suv va organik moddalar, ya'ni oqsil, yog', karbon suvlardan iborat. Dentin tuzilishi bilan suyakka o'xshashroq bo'lib, gistologik tuzilishi asosan dentin yo'llari, kanallaridan tashkil topadi.

Sement. Sementda 68% anorganik va 32% organik modda bo'ladi. Sement tish ildizini qoplab turadi. Gistologik tuzilishi bo'yicha sement ikki xilga bo'linadi: birlamchi-hujayrasiz va ikkilamchi-hujayrali sementlarga bo'linadi. Birlamchi sement dentinga yaqin joylashadi. Birlamchi sement ustida ikkilamchi sement joylashgan bo'ladi. Ikkilamchi sementda sementoblast, sementositlar bo'lib, asosan tish ildizi uchlarida atrofida joylashadi va ko'p ildizli tishlarda, ildizlar orlig'ida uchraydi. Sementda ham kollagen tolalar va yopishuvchan mineral moddalar bor. Kollagen tolalar sementni asosiy moddasida turli xil yo'nalishda bo'ladi. Radial tolalari esa dentindagi tolalar bilan tutashgan bo'ladi. Sementdagi kollagen tolalar dentin va periodontdagi tolalar bilan uzviy bog'langan bo'ladi.

Pulpa-tishning ichki bo'shlig'i – pulpa kamerasida, tish pulpasi joylashadi. Uning 2 qismi: toj va ildiz qismlari bo'ladi. Pulpa qo'shuvchi to'qimadan tashkil topgan bo'lib, uning toj bo'lagini yumshoq qo'shuvchi to'qimadan tashkil etadi. Turli xil hujayralarga boy bo'lib, nozik kollagen va prekollagen tolalari bo'ladi. Tish ildizi qismidagi pulpa esa qattiqroq, qalinroq qo'shuvchi to'qimadan iborat bo'lib, kollagen tolalar asosan nerv qon-tomirlar atrofida uzunasiga joylashadi. Hujayralar tuzilishi tarkibiga qarab pulpa uchta zonaga: tashqi, o'rta, va markaziy zonalarga bo'linadi.

Kariesga oid nazarialar.

Kariesni kelib chiqishini tushuntiruvchi bir necha yuz nazariyalar mavjud bo'lib, ular quyidagilar:

Kimyoviy-parazitlar nazariyasi, bu nazariya amerikalik tish shifokori va birinchi og'iz mikrobiologi Willoughby Dayton Miller tomonidan 1884-yilda taklif qilgan. Miller fikricha karies, tishga kislota va mikroorganizmlarning birgalikdagi ta'siri natijasida vujudga keladi va 2 bosqichda amalga oshadi:

1) Kislota ta'siri ostida tish qattiq to'qimalarining demineralizatsiyasi.

2) Mikroblar ta'sirida yemirilishi.

Birinchi bosqichda og'iz bo'shlig'ida ovqat qoldiqlarini chirish jarayoni natijasida organik kislotalar paydo bo'ladi, ular emalni anorganik qismini eritadi.

Ikkinchi bosqichda emalni organik moddasi mikroorganizmni proteolitik fermentlari ta'sirida eriydi.

Dayton Miller o'zining nazariyasini quyidagi eksperimentda tushuntirishga harakat qiladi: olingan tishni chaynalgan non, go'sht, so'lak, 2-4 % qand tarkibli ovqat luqmasiga har xil muddatga soladi. Kuzatishlar emalni demineralizatsiyasi paydo bo'lganini ko'rsatadi. Og'iz suyuqligida nordon tuzlar va kislotalarni mavjudligi so'lakni pHni pasaytiradi va emalga salbiy ta'sir ko'rsatib, uning demineralizatsiyasini yuzaga keltiradi.

Miller nazariyasini ijobiy tomonlari:

- Tish to'qimasini yemirilishida mikroorganizmlar katta rol o'ynaydi.
- Karies jarayoni organik kislotalar ta'sirida tishni qattiq to'qimalarini demineralizatsiyasi natijasida paydo bo'ladi.
- Karies jarayoni tabiiy chuqurcha - fissuralarda , tishlarni chaynov va kontakt yuzalarida namoyon bo'lishi klinik tasdiqlangan.

Fizik - kimyoviy nazariya, D.A. Entin 1928-yilda ishlab chiqqan. Tish ikki muhit (so'lak va qon tomirlar) orasida joylashadi va Entinning tahmini bo'yicha 2 muhitni orasida osmotik toklar paydo bo'ladi . Bu toklarni yo'nalishi tashqaridan ichkariga (emaldan pulpaga) markazga intiluvchi bo'lib , asosan kariesda kuzatiladi.

Natijada emalni oziqlanishi buziladi, buni hisobiga emal kolloidlari burishadi, shishadi va uning o'tkazuvchanligi o'zgaradi. Me'yorda esa toklarni yo'nalishi teskari: pulpadan emalga bo'ladi. Entin pellikulaga katta urg'u qo`ygan, va uni fikricha shu membranani elektr zaryadidan va fizik-kimyoviy holatidan tishni o'zidagi fizik-kimyoviy jarayonlarga bog'liq bo'ladi.

Entin nazariyasini asosiga quyidagi omillarni qo'ygan: neyroglandulyar va fenotipik. Ularni ostida markaziy omillarni joylashtiradi: so'lak biokimyosi, kontakt

mikroflora va oziqlanish. Ularning ta'siri tish to'qimalariga yo'naltirilgan bo'lib – karies kelib chiqadi deb ta'kidlagan .

Ammo D.A.Entin nazariyasi zamonaviy nazariyalarga nisbatan qarama-qarshiliklar keltirib chiqaradi.

I.G.Lukomskiyning trofik (biologik) nazariyasi (1948). O'zining biologik nazariyasida organizmlarning har xil ekzogen holatlari endogen o'zgarishlarga olib keladi, deb taxmin qilgan. Dastlab odontoblastlarni funksional buzilishlarini, keyinchalik morfologik o'zgarishlarga olib keladi, natijada emal va dentinda modda aloqalari buzilib, qo'pol o'zgarishlar namoyon bo'ladi. Lukomskiyni nazariyasiga binoan, odontoblastlar trofik markazlashtiriladi. Lukomskiyni nazariyasi o'z isbotini topmagan.

Nazariyaning zaif tomonlari:

1. Odontoblastlar tishni "trofik markazi" bo'lishi isbotlanmagan.
2. Kariesni rivojlanishida qandlarni ahamiyati inkor qilingan, ftorni profilaktik ahatmiyati ko'rilmagan.
3. Karies kasalliklarini rivojlanishida odontoblastlarni faoliyati buziladi deyilgan, lekin sog' (intakt) tishda ham odontoblastlarni vakuolizatsiya va atrofiyasi kuzatilishi mumkin.

Karies etiologiyasining zamonaviy talqini. Tish kariesi polietologik kasallik bo'lib, uning rivojlanishida umumiy va mahalliy omillar ishtirok etadi.

Umumiy ovqatlanish:

1. Noto'liq ovqatlanish va sifatsiz ovqat suvi.
2. Tish to'qimalarini shakllanish va yetilish davrida organ va organ tizimlarini funksional buzilishlari.
3. Organizmga ekstremal ta'sir.
4. Irsiy kasalliklar, buzilgan genetik kod.

Mahalliy omillar:

1. Mikroorganizmlarga boy tish pilakchasi va tish karashi.
2. Organizmni indikator bo'lib hisoblanuvchi og'iz suyuqligini tarkibi va miqdorini o'zgarishi.

3. Og'iz bo'shligidagi yopishqoq uglevod qoldiqlari.
4. Tish qattiq to'qimalarini rezistentligi.
5. Tish qattiq to'qimalarining noto'liq strukturasi.
6. Tish pulpasining holati.
7. Tish-jag' tizimini shakllanish davridagi, doimiy tishlarni yorib chiqish davridagi holati.

Kariesogen omillar turli intensivlikda va turli xarakterda bo'lib, ularning turli variantlarini o'zaro ta'siri kariesni keltirib chiqarishi mumkin, lekin yetakchi omil bo'lib og'iz bo'shlig'i mikroflorasi hisoblanadi.

Hozirgi paytda shu narsa ma'lumki, karies jarayoni og'iz bo'shlig'ida mikroorganizmlar bo'lganidagina rivojlanadi, shuningdek uglevodlar, mikroorganizmlar va ularning tish emali bilan o'zaro ta'siri vujudga kelganda yuzaga keladi. Uglevodlar qabul qilinganda organik kislotalarning hosil bo'lishi kuchayadi, masalan, 10 gr qand qabul qilinsa, so'lakda sut kislotasining miqdori 10-16 marta ortadi.

TISH KARIESINING ETIOPATOGENEZI:

Tish kariesi (Caries dentis) patologik jarayon bo'lib, bu kasallik tishlar chiqqandan so'ng kuzatiladi, bunda tish qattiq to'qimalarini demineralizatsiyasi va yemirilishi, hamda tish qattiq to'qimasida nuqson hosil bo'lishi bilan xarakterlanadi. Bu kasallik adabiyotlarda yozilishicha eramizdan 2,5-3 ming yil avval ham bo'lgan.

BSST (BO3) nomenklaturasi bo'yicha tishlarni karies bilan zararlanishi 3 ta 3asosiy kursatkich bilan baholanadi:

1. Kasallikni tarqalishi
2. Tishlarni karies bilan zararlanish intensivligi.
3. Kasallikni o'sish intensivligi.

Karies kasalligini ko'rsatkichlari. Kariesni tarqalishi-bu karies kasalligini ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Karies tarqalishi 95%-98% foiz miqdorida ko'rsatiladi. Misol, 100 ta tekshirilganlardan 60 tasida karies aniqlansa, kariesni tarqalishi 60%ni tashkil qilishini ko'rsatadi. Masalan yer yuzidagi davlatlarda kariesni tarqalishi turlicha bo'ladi. Bolgariyada 40% dan 90% gacha, AQSH-98%,

Nigeriyada-2%ni tashkil qiladi. O'zbekistonda bu ko'rsatkich 73-80,5% ni tashkil qiladi.(2020-yil ma'lumotlariga asosan)

Ikkinchi ko'rsatkich-kariesni tezkorligi (intensivligi) deyiladi. Bunda bitta tekshiriluvchida karies, plomba va oldirilgan tishlar soni (KPO) aniqlanadi. Biz EMU talabalaridan 100 tasini tajriba uchun chaqirdik, hamma talabalarni KPOsi hisobladik va qo'shib, tekshirilganlar soniga bo'ldik. Hisoblashlarimiz karies intensivligini ko'rsatdi. Natijalarimizda KPOlar 196 ga teng bo'ldi, bu raqamni 100ga ya'ni talabalar soniga bo'ldik va o'rtacha 1,96 chiqdi. Demak bizning tadqiqotimizda kariesni intensivligi 1,96ga teng bo'ldi.

Shuningdek, kariesni doimiy va vaqtinchalik tishlarda uchrash intensivligi ichimlik suvi tarkibidagi fluor (F) miqdoriga bog'liqligi aniqlangan: fluoridlarni miqdori 0,5ml/1 dan ko'p bo'lgan sohalarda karies ko'rsatkichi fluoridlarni miqdori kam (0,5 ml/1 dan past) bo'lgan sohalarga nisbatan past bo'ladi.

JSST (Jaxon sog'liqni saqlash tashkiloti) kariesni intensivligini 5-ta darajasini tavsiya qiladi.

- Juda past (0-1,1).
- Past (1,2-2,6).
- O'rta (2,7-4,4).
- Baland (4,5-6,5).
- Juda baland (6,6 dan kup).

Past darajalik karies– Shvetsariyada, Mozambikda, Efiopiyada, Shri-Lankada, Ugandada kuzatiladi.

O'rta darajalik karies – Buyuk Britaniya, Shvetsiya, Argentina, Avstriya, Chexoslovakiya va Finlyandiyada kuzatiladi.

Baland intensivlik karies – Norvegiya, Olmoniya, Meksika, Kuba, Eron, Chilida aniqlandi.

Juda baland - Yaponiyada kuzatiladi.

O'zbekistonda kariesni intensivligi 3,64ga teng.

Ushbu yuqoridagi ma'lumotlardan ma'lumki yer sharini turli regionlarida kariesni tarqalishi va intensivligiga xar hil, demak, bunga bir necha ta'sirlovchi omillar ta'sir etadi.

+ Iqlim va geografik joylashishi.

+ Ovqatlanish tarkibi va tartibiga kiruvchi unli va qandli mahsulotlar 50 yil avval 1 yilda 10 kg iste'mol qilingan bo'lsa, o'tgan asrning 90-yillarida esa 44 kg ga to'g'ri keladi. Lekin eng muhimi qandni miqdori emas, uning og'iz bo'shlig'idagi saqlanish muddati hisoblanadi.

+ Mikroblarni tish emaliga ta'siri.

+ Og'iz bo'shlig'ini qoniqarsiz gigienik holati.

+Umumiy va yo'ldosh kasalliklari.

+ Ftor va mineral tuzlarini ichimlik suvidagi tarkibi past bo'lishi.

+ Kasbiy zararliklar (shikastlanish, zaharli moddalar, yuqori harorat, chevarlar, shisha quyuvchilar, mashshoqlar, chekuvchilar kariesi).

Lekin hozirgi paytda bu kasallikni juda keng tarqalganligini ta'kidlab o'tish lozim. Taxminan yer yuzida 96% gacha aholida karies kasalligi uchraydi.

Tishlarni kariesi (caries dentinum) kelib chiqishida ko'pgina omillar

sababchi bo'lishi mumkin. Shulardan uchtasi asosiy omillar desak bo'ladi :

1. Tish tukimasini kariesga moyilligi.
2. Tish pilakchasi (plaque).
3. Kariesogen omillar bilan doimiy aloqa.

Ushbu asosiy omillardan tashqari ikkilamchi omillarni ham kariesni kelib chiqishida ishtiroki katta (so'lak, uning tarkibi va miqdori, tish karashlarini hosil qiluvchi moddalarning davomli ta'siri). Prikusni buzilishlari va anomaliyalari ham karies kelib chiqishida muhim rol o'ynaydi. Ushbu omillar nafaqat kariesni kelib chiqishida, balki uning rivojlanishida ahamiyatli hisoblanadi.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. Bekjanova O.Ye., Yusupalikhodjaeva S.X., Shukurova U.A. “KLINIK RESTAVRATSION STOMATOLOGIYA” Toshkent 2019;
2. Gorbunova I.L. Odamtishining klinik anatomiyasi. O'quv qo'llanma-M.:Tibbiyot kitobi. 2006 -136bet.
3. Ahmedov, Nosir Komilovich, Odam anatomiyasi:Atlas/N.K.Ahmedov 2018.
4. Borovskiy Ye.V. Terapevtik stomatologiya. Tibbiyot OTM talabalari uchun o'quv qo'llanma. 2004-yil.